

DAVLAT BOSHQARUVI FAOLIYATIDA SIYOSIY ISHTIROKNING AHAMIYATI

Abdumalikova Sevara Orifjon qizi

O'zbekiston Milliy universiteti,
Siyosatshunoslik yo'nalishi, II bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat va jamiyat boshqaruvida fuqarolarni siyosiy ishtirokning ahamiyati, siyosiy ishtirok turlari, shakllari, bu ishtirokni oshirish uchun qo'llaniladigan targ'ibotlar, siyosiy ishtirokda siyosiy madaniyatning roli kabi masalalar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: siyosiy ishtirok, siyosiy jarayon, siyosiy madaniyat, ong, xulq-atvor, saylov jarayoni, partisipatorlik.

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

Аннотация. В данной статье анализируются такие вопросы, как значение политического участия граждан в управлении государством и обществом, виды и формы политического участия, кампании, используемые для повышения этого участия, а также роль политической культуры в политическом участии.

Ключевые слова: политическое участие, политический процесс, политическая культура, сознание, поведение, избирательный процесс, участие.

THE IMPORTANCE OF POLITICAL PARTICIPATION IN GOVERNMENT ACTIVITIES

Abstract. This article analyzes issues such as the importance of citizens' political participation in state and societal governance, types and forms of political participation, propaganda used to increase this participation, and the role of political culture in political participation.

Key words: political participation, political process, political culture, consciousness, behavior, electoral process, participatory.

Kirish. Bugungi kunda davlat va jamiyat boshqaruvida fuqarolar qatnashishi davlatning barqarorligi, sodir bo'layotgan voqea-hodisalardan hokimiyat tepasidagi shaxslarning xabardorligini ta'minlaydigan muhim omildir. Har bir davlat tarzida, uyushgan jamiyatda fuqarolarni siyosatga u yoki bu tarzda jalb etish mavjud.

Siyosiy ishtirok – siyosiy hokimiyatning har qanday mahalliy yoki umummilliy darajalarida xususiy kishilarning davlat siyosatiga ta'sir etish, davlat ishlarini boshqarish yoki siyosiy yetakchilarni saylash maqsadlaridagi xatti-harakatlaridir. [1] Siyosiy ishtirok - jamiyat a'zolarining davlat siyosatini shakllantirishda ishtirok etishi. Siyosiy ishtirok demokratiyaning asosiy tavsiflaridan biri, siyosiy ijtimoiylashuv va siyosiy tarbiyaning, nizolarni hal etishning, byurokratiya va fuqarolarning siyosiy chetlashuviga qarshi kurashishning asosiy vositasi hisoblanadi. [2]

Tan olish kerakki, fuqarolarning siyosatga jalb qilinishiga ehtiyoj va uning darajasi jamiyatdagi muayyan vaziyat, ma'naviy muhitga bog'liq, shuningdek, fuqarolarning ko'pchiligi siyosatda doimiy ishtirok uchun na mablag' va na imkoniyatlarga ega. Siyosatchi bo'lishni istamagan odamlar uchun bu qo'shimcha kuch, bilim, raqobatga ruhiy tayyorgarlik talab qiluvchi soha - ichki jozibaga ega emas. Aksincha, u ko'pincha insonning salbiy hissiyotlari to'kilib-sochiladigan, ijtimoiy qiziqqonlik, shaxs inqirozi sohasiga aylanadi.

Siyosiy ishtirok darajasi fuqarolarning siyosiy ongi, dunyoqarashi, xulq-atvori bilan bog'liq. Bu atributlarning darajasi insonlarni faol yoki passiv, harakat yoki harakatsizligini belgilovchi omillardir.

Siyosiy madaniyat deganda, jahon umumiy madaniyatining tarkibiy qismi, siyosiy tajriba, siyosiy bilimlar va his-tuyg'ular darajasi, siyosiy subyektlar xulq-atvori va faoliyati namunalarining bosh ko'rsatkichi, mamlakat, sinf, millat, ijtimoiy guruh, siyosiy turmush tarzining umumiy ta'rifidir. [4] Siyosiy madaniyat siyosiy ong bo'lsa, mafkuraviy, g'oyaviy, komponent va siyosiy xulq-atvor siyosiy vaziyat, siyosiy jarayondagi xatti-harakat, faoliyat yo'nalishidan iborat. Ya'ni ma'lum bir jarayondagi xatti-harakati, ongli qilayotgan ishlari siyosiy ishtirokining darajasini belgilab beradi.

Tadqiqot usuli va metodologiyasi

Olimlar odamlarning siyosiy hayotda ishtirok etishlari zarurligini turlicha tushunadilar. Siyosiy fikrda Russo, Marks va boshqa bir qator an'analar asoschilari va ularning davomchilari fuqarolarning siyosiy hayotda yalpi ishtiroklarini talab etadilar. Masalan, Lenin ko'p martalab sotsializmga "to'g'ridan to'g'ri, qonunlar bilan ta'minlangan barcha aholining davlatni boshqarishda ishtirok etishi" to'g'risida fikr yuritgan. Yangi so'llarning ayrim nazariyotchilari (L. Gudmen, T. Xeyden, F. Fonon) ham fuqarolarning "ramziy" siyosat (ovoz berish)da ishtiroki yetarli emasligidan kelib chiqib aholini, albatta, qarorlar qabul qilish jarayoniga tortish zarurligini talab etadilar. Bu kabi g'oyalar partisipatorlik demokratiyasining zamonaviy nazariyalarida muayyan o'rin egallaydi.

Nazariyada individning siyosatga kirib borish sabablari sifatida quyidagilar ko'rsatiladi: inson ongining u yoki bu holati (masalan, o'zining ijtimoiy mavqeiga xavf sezganda - Lassuel, o'z manfaatlarini oqilona va aniq anglash va yangi maqomni egallash zarurati - Leyn; hayotda muvaffaqiyat va ijtimoiy shon-shuhrat istagi - Douns; ijtimoiy burchni anglash va o'z huquqlarini amalga oshirish, ijtimoiy tizimda o'zini saqlab qolish bilan bog'liq xavotirlar), muayyan madaniy-ma'rifiy darajaga erishish; axborotga egalik va bir qator boshqa omillar. Alohida sabablar sifatida davlatning (siyosiy tuzilmalar va institutlarning) fuqarolarni siyosatga majburan jalb qila olish qobiliyati qaraladi.

Birgalikda bularning barchasi individning o'z fuqarolik mavpei haqidagi tasavvurlari bilan real, davlat ana shu mavqeni o'zgartirish yoki mustahkamlash uchun yaratib bergan imkoniyatlar nisbatini aks ettiradi. Shu tariqa, siyosiy ishtirok individga, fuqarolar guruhlariga o'zining hokimiyatga doir manfaatlarini tanlash va bayon etish mexanizmlariga kirish jarayonini ochib beradi.[6]

Siyosiy ishtirok shakllari va turlarining xilma-xilligi ko'p hollarda mavjud subyektning muayyan xususiyatlariga ya'ni jins, mashg'ulot turi, diniy e'tiqodi,

ma'lumoti, boshqaruv tartibiga va o'z navbatida, davlat fuqarolariga o'z huquq va manfaatlarini himoya qilish uchun beradigan vositalar yig'indisiga, shuningdek, muayyan siyosiy vaziyatga bog'liq. Shunga ko'ra, bugungi kunda siyosiy ishtirok to'g'ridan-to'g'ri (bevosita) va bilvosita, umumiy va cheklangan, ixtiyoriy va majburiy, an'anaviy, faol va passiv, legitim va nolegitim, qonuniy va noqonuniy[5] kabi asosiy turlarga bo'linadi.

Amerikalik siyosatshunoslar S. Verba va L. Pay siyosiy ishtirokning quyidagi ko'rinishlarini ajratadi: fuqarolarning nihoyatda passiv siyosiy ishtiroki shakllari; odamlarning faqat vakolatli organlarni saylashda ishtiroki; individlarning faqat mahalliy muammolarini hal qilishga jalb etilganligi; saylovoldi kampaniyalarning faol ishtirokchilari xulq-atvori: o'z faolligini butun siyosat sohasida namoyish qiluvchi siyosiy faollarning xulq-atvori; siyosatchining kasb faoliyati sifatida ishtiroki.[6]

Ularning vatandoshi Millbert esa siyosiy ishtirokning 4 turini ajratib ko'rsatadi. Bular:

1. "faol shakllari" - davlat va partiya muassasalariga rahbarlik, hokimiyatning vakolatli organlariga nomzodlar faoliyati, saylovoldi kampaniyalar,
2. "oralik shakllari" - siyosiy majlislarda ishtirok etish, partiyalarni pul bilan qo'llab-quvvatlash, rasmiy shaxslar va siyosiy yetakchilar bilan muloqot,
3. "kuzatuvchi" shakllari - namoyishlarda shiorlar ko'tarib yurish, boshqa fuqarolarni ovoz berish yoki munozara jarayoniga tortish
4. "loqayd" – siyosat sohasiga to'la yoki qisman befarqlik.

Partiyalar, siyosiy harakatlar, manfaat guruhlari va boshqalarning faollari siyosiy ishtirokning bir qirrasini tashkil etsa, boshqa qirrasini loqaydlik, odamlarning siyosatdan begonalashuvi, ijtimoiy hayotning bu sohasiga to'liq befarqligi hosil qiladi.

Fikrimcha, siyosiy ishtirok davlat siyosiy rejimiga qarab turlarga bo'linadi. Xususan, demokratik siyosiy rejimda konstitutsiya hokimiyatni chegaralaydi, saylovlar raqobatdor, fuqarolar huquqlari himoyalangan bo'ladi, avtoritar siyosiy rejimda esa, aksincha, konstitutsiya fuqarolarni chegaralaydi, saylovlar ramziy, hokimiyatning kichik guruh qo'lidaligi fuqarolarni faolligini tiyib turadi. Totalitar rejimda konstitutsiya hukumatga sig'inib, saylovlar yolg'on bo'ladi va fuqarolarni himoyalamaydi. Tabiiyki, himoyani his qilmagan fuqaro siyosiy jarayonda faol bo'la olmaydi.

Fuqarolarning siyosiy ishtiroki axborot hosil qilish va uzatishda, siyosat va davlat arboblari va tashkilotlari bilan muloqotda, saylov va boshqa siyosiy kompaniyalarda, namoyish, ish tashlash, ozodlik urushlari va inqiloblarda, boshqaruv va o'z-o'zini boshqarishda, qonunlar yaratish, ularni himoya qilish va ularga amal qilishda, siyosiy partiyalar va ijtimoiy siyosiy harakatlar faoliyatida namoyon bo'ladi.

Siyosiy ishtirok jadalligi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Masalan, saylovni siyosiy jarayon desak, siyosiy jarayonda fuqarolarning ishtiroki, faolligi eng muhim atributlardan biridir. Masalan, O'zbekistonda saylov jarayonini bir tizim deb olsak, uning elementlarini Markaziy saylov kommissiyasi, nomzodlar, okrug, uchastkalar, saylov byulleteni va eng muhimi saylovchilar tashkil etadi. Shunday

ekan, siyosiy ishtirok siyosiy jarayonni harakatini ta'minlovchi mexanizmdir. Individ va davlat o'zaro ta'sirining bu shakli elitalar va unga kirmaganlar vakolati sohalarini aniq ajratadi, odamlarga turli darajada faollik ko'rsatish imkonini beradi va muhimi, ortiqcha ruhiy zo'riqlashlarni istisno qiluvchi vaqt oralig'ida kechadi.

Fuqarolar siyosiy ishtirokini turli tahlillar va usullar orqali baholash mumkin. Statistikalarga yuzlansak, 2024-yil 27-oktabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, viloyat, tuman, shahar kengashi deputatlari saylovi bo'lib o'tdi. Saylov natijalariga ko'ra, 19 million 593 ming 838 nafar saylovchi ro'yxatga olinganligiga qaramay, 15 million 651 ming 405 nafar umumiy saylovchilarning 79,88 foizi o'zlarining faol fuqarolik huquqidan foydalandi. Taqqoslash uchun, 30-aprel kuni yangi tahrirda Konstitutsiya bo'yicha o'tkazilgan referendumda saylovchilarning 84,5 foizi, 2021-yilgi prezident saylovida — 80,4 foiz, 2016-yilgi prezident saylovida — 87,73 foiz ishtirok etgan.[3] Bundan kelib chiqadiki, hali-hanuz mamlakatimizda siyosiy vaziyat, jarayonlarga nisbatan befarqlik, e'tiborsizlik mavjud.

Albatta, fuqarolarning davlat va jamiyat faoliyatiga aralashuvini oshirish maqsadida chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Targ'ibot tadbirlari, ommaviy axborot vositalari orqali yetkaziladigan turli medialar insonlarning siyosiy madaniyatini oshiradi va ularning faolligini qo'llab-quvvatlaydi.

Targ'ibot vositasi sifatida nomzodlar faoliyat dasturi bilan so'zga chiqish huquqiga ega. Ammo, o'z nutqlarida ular davlat suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga qarshi qaratilgan chaqiriqlar, xalqning salomatligi va ma'naviyatiga tahdidlar, urushni, millat nafрати, diniy yoki irqiy adovatni, konstitutsiyaviy tuzumni zo'rlik bilan o'zgartirishga targ'ibotlarni ilgari surishi mumkin emas.

Xulosa. Fuqarolarda faol ishtirok uchun doim hokimiyatga nisbatan ishonch, uni legitimligi va legalligini tan olishi kerak. Sababi, bu ishonch vaziyatlarga nisbatan loqaydlikni oldini oladi. Fuqarolarning siyosatdan bezish sabablariga hokimiyat olib borayotgan siyosatdan qoniqmaslik, ijtimoiy tizimdan ajralib ketish, faqat shaxsiy, maishiy ehtiyojlarga yo'nalganlik yoki hukmron elita va yetakchilarga to'liq ishonchmaslik kabilar sabablar sifatida maydonga chiqadi.

Fuqarolar siyosiy ishtirokini oshirish uchun birinchi navbatda ularning siyosiy ongi, madaniyatini oshirish kerak deb hisoblayman. Sababi, soha bo'yicha ma'lum bir ma'lumotga ega bo'lgan kishilarning faollik darajasi ham ortadi va ularda atrofda bo'layotgan hodisalarga nisbatan e'tibor kuchayadi. Siyosiy madaniyat darajasini oshirish uchun esa turli targ'ibot dasturlari, ijtimoiy roliklar miqdorini oshirish talab etiladi. Davlat boshqaruvi faoliyatiga fuqarolarning tashrifini erkinlashtirish, hokimiyat tepasidagi shaxslarning mehnat faoliyatidagi shaffoflik va ochiqlik (albatta, davlat manfaatlariga zarar yetkazmaydigan darajada) ta'minlansa, bu jamiyatdagi individlarning davlat ishlaridan xabardorlik darajasini oshiradi. Huquqiy davlat, demokratiyaning bir shakli bo'lgan fuqarolik jamiyati belgilarida davlat va fuqarolar o'rtasidagi mas'uliyat, inson huquqlarining davlat manfaatlaridan ustun turishi belgilab qo'yilgan ekan, faol davlat siyosatida faol fuqaro pozitsiyasini shakllantirish bugungi kunning dolzarb vazifasi bo'lib qolaveradi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Siyosatshunoslikka kirish, Biturayev O'. B. (o'quv qo'llanma), Toshkent "Barkamol fayz media"2017, 75-bet
2. https://www.facebook.com/sharqshunostahlilchilarklubi?_tn=-UC*F
3. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/07/10/results/>
4. Siyosatshunoslik, Odilqoriyev X.T., Razzoqov D.X., Toshkent-2009, 322-bet
5. Siyosatshunoslikka kirish, Biturayev O'. B., Toshkent "Barkamol fayz media"2017, 76-bet
6. Siyosatshunoslikka kirish, (o'quv qo'llanma)V.P. Pugachev, A.I. Solovyov, Toshkent "Yangi asr avlodi" 2004, 390-bet